

**ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ ТА НОВІТНІХ
РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ОСНОВІ АЗОТОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ
СПОЛУК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТА ПОЛІПШЕННЯ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН ДО
БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ**

Циганкова В.А.

*доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу
хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім.
В.П.Кухаря НАН України*

Андрєєв А.М.

*аспірант відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України*

**APPLICATION OF POLYCOMPONENT BIOREGULATORS AND NOVEL PLANT GROWTH
REGULATORS BASED ON NITROGEN-CONTAINING HETEROCYCLIC COMPOUNDS TO
INCREASE YIELD AND IMPROVE PLANT ADAPTATION TO BIOTIC AND ABIOTIC STRESS
FACTORS**

Tsygankova V.

*Doctor of Biological Sciences, Senior Staff Scientist, Principal Researcher of the Department for Chemistry
of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and
Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine;*

Andreev A.

*Post Graduate Student of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic
Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences
of Ukraine.*

Анотація

В даній оглядовій статті висвітлено літературні дані щодо фундаментальних досліджень, проведених протягом останніх десятиліть, щодо впливу екологічно безпечних полікомпонентних біорегуляторів на основі біологічно активних речовин та новітніх регуляторів росту рослин на основі низькомолекулярних азотовмісних гетероциклічних сполук, на ріст, розвиток та продуктивність рослин, а також щодо їх важливої ролі у захисті рослин від патогенів та шкідників, а також в адаптації рослин до абіотичних стресів. Літературні дані, представлені в оглядовій статті, вказують на перспективи практичного застосування екологічно безпечних полікомпонентних біорегуляторів та новітніх регуляторів росту рослин на основі низькомолекулярних азотовмісних гетероциклічних сполук для успішного розвитку сучасної сільськогосподарської галузі.

Abstract

This review article highlights the literature data on fundamental research conducted over the past decades on the impact of environmentally friendly polycomponent bioregulators based on biologically active substances and new plant growth regulators based on low-molecular nitrogen-containing heterocyclic compounds on plant growth, development and productivity, and on their important role in protecting plants from pathogens and pests, as well as in plant adaptation to abiotic stresses. The literature data presented in the review article indicate the prospects for the practical application of environmentally friendly polycomponent bioregulators and new plant growth regulators based on low-molecular-weight nitrogen-containing heterocyclic compounds for the successful development of the modern agricultural industry.

Ключові слова: екологічно безпечні полікомпонентні біорегулятори, низькомолекулярні азотовмісні гетероциклічні сполуки, ріст та продуктивність рослин, захист рослин від патогенів та шкідників, адаптація рослин до абіотичних стресів.

Keywords: environmentally friendly polycomponent bioregulators, low-molecular-weight nitrogen-containing heterocyclic compounds, plant growth and productivity, plant protection from pathogens and pests, plant adaptation to abiotic stresses.

Біорегулятори як ефективні засоби для поліпшення росту, підвищення продуктивності рослин, та посилення захисту рослин від біотичних та абіотичних стресів. На сьогодні вельми актуальним завданням для сучасної сільськогосподарської галузі є створення нових ефективних та безпечних для довкілля біорегуляторів росту рослин, створених на основі біологічно активних речовин (БАР) (органічних та неорганічних сполук, мікроелементів, тощо), які у низьких концентраціях

здатні керувати фізіологічними та біохімічними процесами в організмах рослин, стимулюють їх ріст, розвиток, метаболізм, покращують поглинання поживних речовин з ґрунту та ефективність засвоєння поживних речовин рослинами, підвищують продуктивність та стійкість рослин до стресових факторів середовища, викликаних глобальними змінами клімату, посухою, тепловим стресом, засоленням, забрудненням та виснаження ґрунтів, скороченням тривалості вегетаційного періоду, а

також поширенням патогенів та шкідників, що негативно впливають на ріст та розвиток рослин і знижують їх врожайність [1-7].

Наразі в сільськогосподарській галузі різних країн світу та України знайшли практичне застосування біорегулятори (біостимулятори) з поліфункціональною дією, складовими яких є біоактивні сполуки, такі як фітогормони (ауксини, цитокініни, гібереліни, стриголактони, брасиностероїди), біодобрива, макро- та мікроелементи, вітаміни, гумінові та фульвові кислоти, гідролізовані тваринні та рослинні білки, амінокислоти, хітин, хітозан, полі- та олігосахариди, макроводорості та екстракти морських водоростей, корисні корисні мікроби, такі як штами асоційованих з рослинами бактеріальних ендодфітів та азотфіксуючих бактерій з родів *Rhizobium*, *Azotobacter*, *Azospirillum*, штами арбускулярних мікоризних та немікоризних грибів, метаболіти ґрунтових стрептоміцетів, які сприяють інтенсифікації росту рослин, стимулюють вуглецевий та азотний обмін, підвищують ефективність засвоєння поживних речовин рослинами, активують фотосинтез та поліпшують водний баланс, покращують хімічні та фізичні характеристики ґрунту, збільшують корисні епіфітні та ризосферні мікробні популяції, модулюють кореневу систему, підвищують врожайність, поліпшують якість продукції, захищають рослини від патогенів та шкідників, а також підвищують стійкість рослин до абіотичних стресових факторів (температурний стрес, окислювальний стрес, водний дефіцит, засоленість ґрунтів та забрудненість важкими металами), посилюють активність ферментів антиоксидантного захисту (пероксидази, поліфенолоксидази, супероксиддисмутази та аскорбатпероксидази) та підвищують рівень неферментативних антиоксидантних сполук (фенолів, флавоноїдів, β -каротину, лікопену, антоціану та глутатіону), знижують токсичний вплив на рослини гербіцидів та пестицидів [4-27].

На сьогодні в аграрній галузі поширюється практичне використання екологічно безпечних мікробних біорегуляторів (мікробних препаратів), що сприяють поліпшенню росту рослин, та виступають неспецифічними елісаторами, що індукують у клітинах рослин системну набуту стійкість (SAR) до патогенів та шкідників [28]. До низки відомих мікробних біорегуляторів належать, наприклад, біофунгіциди, створені на основі продуктів життєдіяльності (сідерофори, ферменти, вітаміни, гібереліно-подібні регулятори росту рослин, фунгітоксини) бактерій роду *Pseudomonas*, зокрема бактерії *Pseudomonas fluorescens*, *Pseudomonas aureofaciens*: Біозлак, Псевдобактерин-2, Бізар, Біонорма, Планориз ВЛ, Планриз, Агат-25к, які підвищують резистентність зернових, овочевих та плодкових культур проти збудників грибних і бактеріальних хвороб; біофунгіциди на основі бактерій роду *Bacillus*, зокрема бактерії *Bacillus subtilis*: ФітоХелп, МікоХелп, Спектрал, Фітодоктор (Спорофіт), Фітоцид, Фітоспорин, Флорабацилін, Серенада АСО, Бактофіт, Інтеграл ПРО, які підвищують резистентність зернових, зернобобових та овочевих культур проти збудників грибних і бактеріальних хвороб та проявляють антистресову дію до несприятливих

погодних умов і негативного впливу пестицидів; біономатоцид Кларіва 156, який створено на основі бактерії *Pasteuria nishizawae*; інсектицидні бактеріальні препарати на основі бактерії *Bacillus thuringiensis*, які призначені для боротьби зі шкідливими комахами-переносниками хвороб, і водночас є нешкідливими для інших корисних комах (бджіл, запилювачів, хижаків), а також є абсолютно безпечними для тварин, людини та навколишнього середовища, до них належать, зокрема, бактеріальні препарати: Ентобактерин, Дендробацилін, Біп, Інсектин, Гомелін, Лепідоцид, Біолеп (Лепідоцид БТУ), що ефективні проти лускокрилих комах на овочевих, плодово-ягідних та інших культурах; препарати Децимід, Новодор, Колорадо, що активні проти личинок твердокрилих, у тому числі колорадського жука; бактеріальні препарати Бітоксикацилін, Колорадоцид, Бікол, Актоверм формула, які ефективні проти листогризухих гусениць, личинок колорадського жука, гусениць бавовникової совки, карадрини, люцернового довгоносика, капустиної мухи, павутинного кліща та інших шкідників; бактеріальний препарат Турингін на основі *Bacillus thuringiensis subsp. thuringiensis*, штамів 5072 та 4067, призначений для застосування проти павутинного кліща на овочевих і декоративних культурах (турингін-1) і проти колорадського жука на картоплі (турингін-2); бактеріальний препарат Сезар на основі бактерії *Pseudomonas auerofaciens*, штаму В-306, що ефективний проти листогризухих і сисних шкідників, у тому числі і проти кліщів; бактеріальний препарат Фабіліс на основі бактерії *Bacillus pumilus*, штам ВU F-33, який ефективний проти комплексу шкідників на зернових культурах і озимому ріпаку; цілий ряд грибних інсектицидних препаратів для захисту рослин від шкідників, таких як препарат Боверин на основі ентомопатогенного грибу *Beauveria bassiana*, призначений проти колорадського жука, тепличної білокрилки, тютюнового трипса; препарат Метаризин (Ентоцид) на основі гриба *Metarhizium anisopliae*, призначений проти шкідників, які живуть у ґрунті (личинки хрущів, вовчка, дротяників, совок, колорадського жука, тощо); препарати Вертицилін та Мікотал на основі гриба *Verticillium (Cephalosporium) lecanii (Zimm) Viegas*, призначені для регулювання чисельності білокрилки, попелиць і трипсів у теплицях, та інші препарати; грибні фунгіцидні препарати на основі грибів роду *Trichoderma*, які синтезують стимулятори росту, антибіотичні речовини і літичні ферменти, сприяють активному розкладанню органічних речовин у процесах амоніфікації та нітрифікації, збагачують ґрунт біологічно активними речовинами, а також підвищують стійкість рослин до захворювань, до цих препаратів належать: Триходермін-БЛ, Трихофіт, ТрихоПлант, Агромар, Різодерма, Сім Дерма, а також багато інших препаратів [28].

Протягом останніх десятиліть українськими вченими розроблено велику кількість нових екологічно безпечних біорегуляторів на основі мікроорганізмів (мікробних біостимуляторів), які поліпшують ріст та розвиток рослин, і виявляють біозахисні властивості проти патогенів та шкідників рослин.

Зокрема, науковцями Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України розроблені екологічно безпечні мікробні біостимулятори (мікробні препарати), які практично використовуються в аграрній галузі для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та захисту рослин від абіотичних та біотичних стресів. До них належать полікомпонентні мікробні біорегулятори: Аверком, Аверком нова-1, Аверком нова-2, Віолар та Фітовіт, що містять метаболіти (протипаразитарні антибіотики, фітогормони: ауксини, цитокініни, гібереліни, брасиностероїди, абсцизову кислоту; амінокислоти, ненасичені жирні кислоти, вітаміни, ліпіди, та стероли) штамів ґрунтових стрептоміцетів (*Streptomyces avermitilis* IMV Ac-5015, *Streptomyces netropsis* IMV Ac-5025 та *Streptomyces violaceus* IMV Ac-5027), які виявляють потужні фітостимулюючі, протипаразитарні та протипатогенні властивості. Результати проведених науковцями IMB ім. Д.К. Заболотного НАН України спільно з науковцями Інституту харчової біотехнології та генетики НАН України (ДУ «ІХБГ НАН України») та науковцями Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБОНХ) ім. В.П. Кухаря НАН України лабораторних, тепличних та польових досліджень на важливих зернових, овочевих, та технічних культурах (пшениці, картоплі, огірків, китайської капусти та ріпаку) з використанням сучасних мікробіологічних, фізіологічних, біотехнологічних, та молекулярно-генетичних методів, свідчать, що нові екологічно безпечні мікробні біорегулятори значно прискорюють ріст і розвиток рослин, підвищують їх продуктивність, а також посилюють стійкість рослин до паразитичних фітонематод (*Heterodera schachtii*, *Meloidogyne incognita*, *Ditylenchus destructor*) шляхом стимуляції процесу РНК-інтерференції (RNAi), який прийнято називати пост-транскрипційним сайленсингом генів (PTGS)), ключову роль в якому відіграють ендогенні малі інтерферуючі siРНК (siRNA) та мікроРНК (miRNA), що приймають участь у деградації (розщепленні), або блокуванні (сайленсингу) трансляції молекул-мішеней мРНК паразитичних фітонематод, що кодуються відповідними генами, які контролюють життєвий цикл фітонематод і сприяють їх проникненню у клітини рослин, або мРНК рослин, підвищення експресії генів які їх кодують, сприяє ураженню рослин фітонематодами [29-34]. У проведених польових дослідженнях [32] доведено економічну ефективність застосування полікомпонентних біорегуляторів Аверкому, Віолару та Фітовіту у сучасних агротехнологіях разом із засобами захисту рослин, гербіцидами, органічними та мінеральними добривами. Висока стимулююча активність мікробних біорегуляторів покращує основні показники росту та продуктивності сільськогосподарських культур, а також підвищує стійкість рослин до паразитичних фітонематод. Встановлено захисний, антистресовий та антимутагенний ефекти мікробних біорегуляторів, а також їх екологічну безпеку. В результаті значно покращується якість врожаю сільськогосподарських культур, а також зменшуються економічні витрати на виро-

щування рослин та отримання продуктів харчування. Проведені також фундаментальні дослідження, спрямовані на поліпшення технології мікробного розмноження сільськогосподарських культур пшениці, картоплі, та томатів з використанням мікробних біорегуляторів Аверкому, Віолару та Фітовіту як складових компонентів поживних середовищ, завдяки чому вдалось підвищити ефективність процесу органогенезу рослин в культурі ізольованих клітин та тканин *in vitro* та отримати нові лінії рослин пшениці, картоплі, та томатів з підвищеною РНКі-опосередкованою стійкістю рослин до біотичних стресових факторів (паразитичних фітонематод *Heterodera schachtii* та *Meloidogyne incognita*) [30-34].

До мікробних препаратів IMB ім. Д.К. Заболотного НАН України, належить комплексний бактеріальний препарат Азогран, розроблений на основі азотфіксувальних бактерій штаму *Azotobacter vinelandii* IMB B-7076 та фосфатмобілізувального штаму *Bacillus subtilis* IMB B-7023, який містить клітини цих бактерій і комплекс біологічно активних речовин, що синтезовані цими штамми (фітогормонів, органічних кислот, амінокислот, речовин фенольної природи), з додаванням наночастинок глинистого мінералу бентоніту. Препарат застосовується в рослинництві для покращення азотного та фосфорного живлення рослин, поліпшення росту, розвитку і підвищення продуктивності рослин [35-39]. Препарат Азогран випускається в рідкій, сипкій та гранульованій формі, він сумісний із агрохімікатами та мікробними біопрепаратами, а також безпечний для людей, бджіл, тварин і навколишнього середовища. Препарат значно покращує ріст і розвиток газонної трави, ряду декоративних, хвойних, квіткових рослин, підвищує врожайність овочевих, технічних та зернових культур на 18-37% та покращує якість сільськогосподарської продукції [38]. Показано, що застосування нанокмпозитної форми препарату Азогран в забезпечує високу адгезивну активність бактерій до поверхні зерна і значно підвищує життєздатність компонентів препарату на поверхні насіння, та виявляє виражений стимулювальний вплив на ріст і продуктивність ряду видів рослин [35-39]. Так, дослідження впливу гранульованого бактеріального препарату комплексної дії Азогран на ріст та урожайність різних сортів ярого ячменю у польових умовах показало, що передпосівна інокуляція насіння цим препаратом сприяла збільшенню висоти стебел рослин на 19,8-22,6%, а урожайність їх підвищувалась до 11,4-18,9% [40]. Стимулюючий вплив бактеріального препарату на урожайність рослин залежав від їх сортових особливостей. Найбільший приріст урожаю (на 13,7 і 18,9 %) спостерігали при застосуванні гранульованого бактеріального препарату на ячмені сортів Скіф та Оберіг. Встановлено, що в ризосфері бактеризованих рослин відбувались певні зміни чисельності окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів і ферментативної активності ризосферного ґрунту [40]. Встановлено також, що бактеризація нанокмпозитним препаратом Азогран насіння гречки за виро-

шування цієї культури в умовах органічного землеробства, підвищувало її врожайність на 22,7%, а за застосування цього препарату при вирощуванні гречки на фоні пріорювання соломи врожайність цієї культури зростала у порівнянні до контролю на 30% [38].

Встановлено, що культуральні середовища *A. vinelandii* IMV B-7076 і *B. subtilis* IMV B-7023 спричиняють антиоксидантну дію на схожість насіння різних культур, яке зазнало оксидативного стресу. Встановлена залежність інгібуючого впливу перекису водню на схожість насіння різних сортів ячменю від концентрації розчину. Показано, що пост-обробка посівного матеріалу нанокмпозитним бактеріальним препаратом Азогран проявляла антиоксидантну дію на ріст рослин на різних фазах розвитку [41]. Зокрема встановлено, що при застосуванні 33% розчину перекису водню (H_2O_2) і препарату Азогран для обробки насіння, відбувалося підвищення по висоті рослин ячменю в фазі виходу в трубку (стеблуння), відповідно для сорту Віраж – на 16.7% і для сорту Бурхант – на 10.4%, в порівнянні з варіантом, де рослини розвивалися з насіння, обробленого лише 33% розчином H_2O_2 . Подальші дослідження показали, що на обох сортах ячменю – Віраж і Бурхант, у фазі цвітіння "воскова стиглість" зберігались відмінності в висоті рослин ячменю при різних варіантах обробки посівного матеріалу. Показано, що зріст рослин для ячменю сорту Віраж в період цієї фази розвитку зростає у варіанті з пост-обробкою насіння нанокмпозитним комплексним бактеріальним препаратом на 14.7-18.6%, а для сорту Бурхант на 7.6-4.7%, відповідно до варіанту, де насіння піддавалися дії 33% перекису водню. При інокуляції насіння сортів ячменю (Бурхант, Віраж та Копленд) нанокмпозитним комплексним бактеріальним препаратом Азогран у рослинах підвищилися рівні найбільш ідентифікованих фенольних кислот та флавоноїдів у вільній та зв'язаній фракціях [42]. Натомість у рослинах, насіння яких піддавали стресу розчином H_2O_2 та інокулювали препаратом Азогран, переважали фенольні сполуки (Ph-OH) з високою здатністю нейтралізувати шкідливий вплив H_2O_2 . Зокрема, у рослинах ячменю сорту Бурхант підвищилася концентрація вільних хлорогенової (на 33,1%), сирінгової, бензойної, п-кумарової кислот, рутину, а також зв'язаних хлорогенової, бензойної та транс-ферулової кислот. У рослинах ячменю сорту Віраж підвищилися рівні вільних кавової, сирінгової кислот, кверцетину та зв'язаних 4-гідроксифенілоцтової (4-НРА), транс-ферулової, синапової, транс-коричної кислот, кверцетину та кемпферолу. У рослинах ячменю сорту Копленд підвищився лише вміст 4-НРА та транс-ферулової (на 79,9 %) кислот у вільній фракції та сирінгової кислоти у зв'язаній фракції. Отже, незважаючи на неоднакову реакцію різних сортів ячменю на дію бактеріального препарату Азогран, у їхніх рослинах збільшився синтез тих Ph-OH, які є ефективним буфером проти перекисного стресу [42].

За результатами проведених досліджень препарат Азогран підвищує резистентність сільсько-

сподарських культур до патогенних бактерій, грибів та вірусів, пригнічує поширення в її агроценозі личинок колорадського жука [43, 44]. Дослідження впливу комплексного бактеріального препарату Азогран на урожайність пшениці озимої сорту Царівна за вирощування культури в умовах Лісостепу України на сірому лісовому ґрунті, показало що використання препарату на фоні низки систем удобрення сприяло підвищенню урожайності пшениці на 0,57–0,62 т/га за ресурсоощадної технології захисту рослин та на 0.49–0,55 т/га за інтенсивної. Бактеризація сприяла зниженню ураження рослин кореневими гнилями, септоріозом листя та колосу [43]. В отриманому зерні вміст сирого протеїну і клейковини збільшувався на 0,6–0,9% і 1,2–1,3% за ресурсоощадної та на 0,6–0,9% і 1,1–1,3% за інтенсивної технологій вирощування відповідно [43]. Показано також, що застосування комплексного бактеріального препарату Азогран, штаму *B. subtilis* IMV B-7023 та його метаболіту 4-гідроксифенілоцтової кислоти (4-НРАА) у фітоценозі картоплі значно зменшує поширення імаго колорадського жука, а також кількість відкладених яєць на поверхні листя рослин [44]. Обробка личинок колорадського жука 1–4 стадій розвитку суспензією бактерій *B. subtilis* IMV B-7023, а також їх метаболітом 4-НРАА у концентрації 0,5–50,0 мкг/мл, призводить до загибелі понад 65 % личинок [44]. Отримані результати свідчать про перспективність застосування комплексного бактеріального препарату Азогран у картоплярстві.

Одним із основних напрямів діяльності ІБОНХ ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України є синтез і вивчення біологічних властивостей нових біорегуляторів для застосування в сільському господарстві. Науковцями ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України розроблено нові ефективні екологічно безпечні полікомпонентні біорегулятори (біостимулятори) на основі синтетичної азагетероциклічної сполуки, похідної *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Віну) та стимулятора росту рослин Емістиму С, що містить фізіологічно активні метаболіти (фітогормони: ауксини, цитокініни, гібереліни, брасіностероїди; амінокислоти, вуглеводи, жирні кислоти, полісахариди та мікроелементи), отримані шляхом біотехнологічного культивування мікроміцету *Cylindrocarpus obtusiusculum* 680, виділеного з кореневої системи женьшеню (*Panax ginseng* L.) з додаванням до деяких біостимуляторів аверсектинів — комплексних антипаразитарних макролідних антибіотиків з антинематодною та антигрибковою активністю, які продукуються ґрунтовими стрептоміцетами родини *Streptomyces avermitilis*. До цих полікомпонентних біостимуляторів належать: Агростимулін, Трептолем, Зеастимулін, Потейгін, Чаркор, Радостим, Радостим-супер, Біолан, Біоланекстра, Біосил, Біоген (Емістим + аверсектини), Стімпо (Біолан + аверсектини) та Регоплант (Радостим + аверсектини) [32, 33, 45-51]. В ІБОНХ ім. В.П. Кухаря було зареєстровано Технічні Умови України для застосування зазначених біостимуляторів при вирощуванні основних сільськогосподарських культур в Україні, та які і до цього часу на підставі наданих ІБОНХ ім. В.П. Кухаря ліцензій

використовуються Державним підприємством «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН та МОН України і Товариством з обмеженою відповідальністю «Високий врожай» при виробництві цих біостимуляторів росту рослин, було налагоджено їх промисловий випуск, і вони знайшли практичне використання в аграрному секторі України, європейських країн, США, Канади, а також Китаю.

Проведені колективами українських вчених наукових установ НАН України, НААН України та ЗВО МОН України фундаментальні дослідження полікомпонентних біостимуляторів, створених в ІБОНХ ім. В.П. Кухаря, з використанням сучасних мікробіологічних, фізіологічних, та молекулярно-генетичних методів, свідчать, що ці біостимулятори є екологічно безпечними і нешкідливими для здоров'я людини і тварин сполуками, які поліпшують ріст та підвищують урожайність сільськогосподарських зернових, зернобобових, та овочевих культур (пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, сої, квасолі, гороху, нуту, цукрового буряку, картоплі, та інш.) шляхом стимуляції синтезу мРНК та рРНК, що призводить до збільшення білкового синтезу, в результаті чого прискорюються процеси проростання насіння, формування органів рослин, завдяки чому підвищується продуктивність рослин, а також посилюють стійкість сільськогосподарських культур як до біотичних стресів (патогенних грибів *Fusarium sp.*, *Botrytis cynerea*, *Alternaria sp.*, *Nigrospora sp.*, *Mucor spp.*, *Rhizopus spp.*, *Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.*, *Tricholhecium roseum*), паразитичної фітонемати (*Heterodera schachtii*), шкідливих комах (жужелиці, озимої совки, злакових мух, та інш.), бур'янів, так і до абіотичних стресів (посухи, спеки, засолення ґрунту), а також підвищують резистентність деревної культури (гіркокаштану звичайного) проти шкідливої комах (каштанової мінуючої молі *Cameraria ohridella Deschka & Dimic*) шляхом стимуляції процесу РНК-інтерференції (RNAi), тобто шляхом активації експресії генів, що кодують синтез ендогенних малих інтерферуючих siРНК (siRNA) та мікроРНК (miRNA), які приймають участь в імунному захисні рослин проти біотичних та абіотичних стресів [32, 33, 45-51]. Екологічний аспект переваг застосування екологічно безпечних полікомпонентних біостимуляторів, створених на основі синтетичної азогетероциклічної сполуки - *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івіну) та біостимулятора Емістиму С, для регуляції росту, продуктивності та біозахисту рослин полягає в одночасному скороченні норм витрат пестицидів, гербіцидів та хімічних засобів захисту рослин, а також зменшенні їх токсичного ефекту на організм людини та тварин [32, 33, 45-52], що сприятиме покращенню здоров'я людини, поліпшенню балансу природних екосистем та фітосанітарного стану ґрунтів, а також екологічного стану усєї сільськогосподарської системи.

Науковцями Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН проводяться фундаментальні і прикладні дослідження, присвячені селекції агрономічно корис-

них мікроорганізмів для створення на їх основі нових мікробних препаратів для покращення живлення та росту рослин, підвищення урожайності сільськогосподарських культур та посилення їх захисту від захворювань і шкідників, оптимізації біологічних процесів у ґрунтах агроценозів, відновлення забруднених ґрунтів [38, 53]. Встановлено, що використання новітніх мікробних препаратів на основі асоціативних азотфіксувальних бактерій роду *Azotobacter*, зокрема Ризобофіту та Ризогуміну, у технологіях вирощування бобових культур таких як горох, вика, соя, люпин, люцерна, козлятник, конюшина, еспарцет, лядвенець рогатий, забезпечує формування активних бобово-ризобіальних симбіозів, зростання інтенсивності засвоєння азоту з атмосфери, інтенсифікацію процесів азотного обміну в рослинному організмі і, як наслідок, збільшення урожайності та вмісту білка в продукції, та позитивній спрямованості у балансі азоту в сівозмінах. При застосуванні мікробних препаратів для злакових культур таких як стоколос безостий, костриця лучна, грятistica збірна, пажитниця пасовишна, у кореневих сферах рослин створюються умови, за яких інтродукований мікроорганізм тривалий час домінує в угрупованні і має трофічні переваги перед іншими при засвоєнні органічних речовин корневих виділень. При цьому шкідливі для рослин види бактерій та мікроміцетів на цей період практично позбавляються трофічного субстрату. Розвиток інтродукованих мікроорганізмів супроводжується інтенсифікацією процесів трансформації біогенних елементів, продукуванням вторинних метаболітів, що суттєво впливає на формування кореневої системи, її поглинальну здатність і коефіцієнти засвоєння рослинами діючої речовини з добрив. За результатами польових та виробничих спостережень дія мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культур еквівалентна впливу 30-60 кг/га мінерального азоту, 20-40 кг/га фосфору. Крім мікробних препаратів, призначених для інокуляції бобових культур, створено також низку мікробних препаратів на основі асоціативних азотфіксувальних бактерій, призначених для покращення азотного живлення та збільшення урожайності небобових культур, зокрема, препарат Діазобактерин, призначений для інокуляції жита озимого, гречки, пажитниці однорічної; препарат Біогран, призначений для інокуляції картоплі, томатів, перцю, капусти, огірка та інших овочевих культур; препарати Азотобактерин та АБТ, призначені для інокуляції овочевих культур [38, 53]. Розроблено також мікробний препарат Мікрогумін комплексної дії на основі бактерій роду *Azospirillum* та екзогенних фізіологічно активних речовин біологічного походження, які включають фітогормони у збалансованому вигляді, вітаміни, амінокислоти, гумінові кислоти, фульвокислоти, та мікроелементи, призначений для інокуляції ячменю і вівса [38, 53]. Крім забезпечення формування ефективної рослинно-бактеріальної асоціації, цей мікробний препарат сприяє активації хлоропластогенезу, фотосинтезу та інших фізіологічних процесів. Форма препарату – торф'яна, тобто напо-

вновачем є торф - ідеальне середовище для адаптації та розвитку мікроорганізмів. Для практичного використання рекомендовано поєднання інокуляції Мікрогуміном з протруюванням низькотоксичними фунгіцидами, наприклад Вега, Гізмо 60, Дерозал, Діксил, Кольчуга, Моріон, Оріус, Раксил, Раксил Ультра FS, Раназол, Тебу 60 ME, Тебузан, Фондазол, Хелмсіл. За необхідності використання високотоксичних фунгіцидів (наприклад, Вітавакс-200) рекомендовано розмежувати в часі протруєння і бактеризацію [38, 53]. У численних польових і виробничих дослідах з ячменем ярим за використання Мікрогуміну на різних агрофонах показано, що за передпосівної бактеризації насіння урожайність зерна ячменю ярого під впливом Мікрогуміну в середньому зростає на 13-23% залежно від агрофону, оптимізуються процеси біологічної трансформації азоту (зростає активність асоціативної азотфіксації і знижується біологічна денітрифікація внаслідок інтенсивнішого засвоєння рослинами мінерального азоту) і фосфору в кореневій зоні рослин, що позначається на ступені засвоєння цих елементів рослинами [38, 53].

Крім мікробних препаратів, на основі асоціативних азотфіксувальних бактерій, науковцями Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН розроблено також мікробні препарати на основі фосфатмобілізівних мікроорганізмів штаму *Paenibacillus polymyxa* KB (раніше *Bacillus polymyxa*), до яких належать Поліміксобактерин, призначений для інокуляції цукрових буряків, пшениці озимої, кукурудзи, вівса, льону-довгунцю, соняшнику та Альбобактерин, призначений для інокуляції ріпаку і гірчиці [38, 53]. Інтродукція селекціонованих фосфатмобілізівних бактерій і мікроміцетів в агроценози позитивно впливає на доступність важкорозчинних фосфатів ґрунту. Фосфатмобілізівні мікроорганізми гідролізують ферментативним шляхом органічні форми фосфатів, кількість яких інколи є досить високою в чорноземних ґрунтах. Метаболіти цих мікроорганізмів також забезпечують активне розчинення мінералофосфатів ґрунтів та добрив, переводячи їх із запасного пулу в метаболічний. Селекціоновані й розмножені в мікробних препаратах мікроорганізми синтезують низку біологічно активних сполук, які забезпечують рістстимулювальний ефект для рослин. При цьому відмічається інтенсивний розвиток кореневої системи та зростання її адсорбційної здатності, що також позитивно позначається на засвоєнні фосфору сільськогосподарськими культурами. Застосування мікробних препаратів в практиці сільського господарства дозволяє запобігти шкідливому впливу фітопатогенних організмів на рослини при зменшенні норми застосування хімічних добрив і при цьому обмежити їх негативний вплив на довкілля [38, 53].

Науковцями Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН розроблено також мікробний препарат широкого спектру дії на основі ґрунтового сапрофітного мікроскопічного грибу *Chaetomium cochliodes* Palliser 3250, який колонізує кореневі системи рослин і здатний виявляти антагоністичну активність

проти патогенів, які викликають хвороби рослин, зокрема, кореневі гнилі зернових і зернобобових культур, сіра та біла гнилі гороху, сої, соняшнику, та овочевих культур, фузаріоз і фузаріозне в'янення гороху, сої, люпину, льону, та овочевих культур, фузаріозна гниль і коренід цукрових буряків, звичайна і срібляста парша картоплі, ризоктоніоз картоплі та овочевих культур [38, 53, 54]. Крім антагоністичної дії на збудників захворювань, *C. cochliodes* 3250 синтезує речовини, подібні фітогормонам ауксином, гіберелінам і брасиностероїдам за регуляторною дією на ріст рослин, а також біогенний еліситор - арахідонову кислоту, яка індукує системну імунну відповідь шляхом підвищення експресії захисних генів рослин, синтезу стресових білків, а також фітоалексинів на дію патогенів і абіотичних стресових факторів. Встановлено також, що передпосівна обробка насіння препаратом Хетомік поліпшує засвоєння рослинами поживних речовин, а також запропоновано застосування цього препарату у технології вирощування культури гречки [38, 53, 54].

Науковцями Миколаївського національного аграрного університету (МНАУ) МОН України проведені фундаментальні дослідження з розробки, удосконалення та агроекологічного обґрунтування елементів біологізованих технологій вирощування зернових і технічних культур, зокрема пшениці озимої, ячменю ярого, кукурудзи, сорго цукрового, соняшника та льону олійного в умовах Півдня України [55-59]. Проведені дослідження встановили, що застосування комплексних органічних та мінеральних добрив, біостимуляторів росту рослин на основі гумусових речовин та комплексу корисних ґрунтових та ендоефітних груп мікроорганізмів, засобів захисту від збудників хвороб та шкідників, забезпечує поліпшення росту та підвищення врожайності рослин, збільшує асиміляційну поверхню кореневої системи, активізує азотне та фосфорне живлення рослин, покращує структуру та підвищує родючість ґрунту при зменшенні використання екологічно токсичних хімічних засобів захисту рослин, та підвищує адаптивність рослин до стресових умов [55-59].

Зокрема, поліпшено технологію вирощування пшениці озимої сортів: Подолянка, Благодарка одеська, Місія одеська за використання для обробки насіння сумішки комплексу мікродобрив Квантум дозою 3,5 л/т (Квантум-ЗЕРНОВІ (2 л/т) + Квантум СРК3 (1 л/т) + Квантум Т80 (0,5 л/т)) та біопрепарату Біокомплекс-БТУ-р дозою 2 л/т, що сприяло підвищенню врожайності зерна пшениці на 3,58 - 7,59 т/га залежно від погодних умов років вирощування. При цьому умовно чистий прибуток становив 6,15 тис. грн/га за енергетичного коефіцієнту 3,68 [57].

Поліпшено технологію вирощування ячменю ярого з використанням сидерату (гірчиці білої), на фоні внесення мінеральних добрив у дозі N45P45K15, обробки насіння ячменю та позакореневих підживлень бактеріальним препаратом Органік-баланс (2,0 л/т), а також обробки посівів ячменю біопрепаратом Біокомплекс-БТУ-

вого підживлення мікродобривами і бактеріальними препаратами. Дещо більшу кількість зерен у кошику у всі роки досліджень формували рослини за обробки насіння сумішкою бактеріального препарату Біокомплекс-БТУ-р (5 л/т) та комплексом мікродобрив Квантум (Квантум-Технічні (3 л/т) + Квантум СРКЗ (1 л/т) + Квантум Т80 (1 л/т)). Так, у середньому за роки досліджень по фактору живлення, їх налічувалося 710 шт. (від 647 до 795 шт.), за маси 1000 насінин у варіанті – 72,9 г. Урожайність культури кращого варіанту за роки досліджень становила 2,30 т/га. Позакореневі підживлення підвищували врожайність гібриду соняшника до 0,61 т/га або на 34,3% порівняно з контролем, при застосуванні дворазового підживлення посівів сумішкою бактеріального препарату Біокомплекс-БТУ-р дозою 1 л/га сумісно з комплексом мікродобрив Квантум дозою 5 л/га (Квантум-Технічні (3 л/га) + Квантум БОР АКТИВ (1 л/га) + Квантум АкваСил (1 л/га)) у фазу 5-6 листків культури та обробка рослин сумішкою бактеріального препарату Біокомплекс-БТУ-р дозою 1 л/га сумісно з комплексом мікродобрив Квантум дозою 6 л/га (Квантум-Технічні (3 л/га) + Квантум БОР АКТИВ (1 л/га) + Квантум АкваСил (2 л/га)) у фазу 9-10 листків на фоні обробки насіння мікродобривами та бактеріальними препаратами. Використання вище наведених елементів агротехніки збільшувало умовний вихід олії - на 0,458 т/га, умовний чистий прибуток - на 5,5 тис. грн/га, рівень рентабельності - на 23,5%, а енергетичний коефіцієнт - на 0,43 [57].

Поліпшено технологію вирощування льону олійного сорту Орфей за умов обробки насіння мікродобривами та бактеріальними препаратами: Мікродобривом Наномікс Еліта для технічних (3 л/т) + вода (7 л/т); мікродобривом Рісток Олійні (3 л/т) + вода (7 л/т); мікродобривом Реакон-СР-Льон (3 л/т) + вода (7 л/т); мікродобривом Квантум Технічні (3 л/т) + вода (7 л/т); бактеріальним препаратом Азотофіт (1,5 л/т) + вода (8,5 л/т); бактеріальним препаратом Фітоцид (3 л/т) + вода (7 л/т); бактеріальним препаратом Біокомплекс-БТУ-р (3 л/т) + вода (7 л/т); бактеріальним препаратом Органік баланс (3 л/т) + вода (7 л/т). Встановлено, що застосування мікродобрив та бактеріальних препаратів за обробки насінневого матеріалу льону олійного впливали на тривалість вегетаційного періоду, подовжуючи її на 2-6 діб залежно від варіантів досліду [57]. Максимальними показниками були за варіанту обробки насіння мікродобривом Квантум Технічні (4 л/т) та бактеріальним препаратом Органік баланс (2 л/т), рослини в цьому варіанті мали більш високий габітус (49,8 см), листковий індекс (2,83), масу 1000 насінин (6,78 г), урожайність (1,71 т/га) та умовний вихід олії (0,773 т/га). За позакореневого підживлення мікродобривом та бактеріальним препаратом рослини за консервуючої технології мали тривалість вегетаційного періоду в 93 доби. Даний варіант з додатковим застосуванням аміачної селітри та біодеструктора стерні забезпечували висоту рослин культури до 54 см. Вирощування льону

олійного за традиційною технологією та мульчувальною зменшували тривалість вегетаційного періоду і висоту рослин, як і використання окремо тільки мікродобрива, або окремо тільки бактеріального препарату. Використання сумішки бактеріального препарату Біокомплекс-БТУ-р дозою 0,7 л/га та системи мікродобрив Квантум дозою 4 л/га (комплексне хелатне добриво Квантум - Технічні (2,0 л/га) + функціональне мікродобриво Квантум-АкваСил (2,0 л/га)) з додаванням карбаміду 5 кг/га за робочого розчину 300 л/га, було оптимальним у поєднанні із застосуванням по рослинним залишкам попередника аміачної селітри (100 кг/га) та біодеструктора стерні ЕкоСтерн (2,5 л/га) за консервуючої технології вирощування льону олійного. Даний варіант забезпечував максимальну врожайність культури (1,86-1,95 т/га). Застосування біодеструктора стерні ЕкоСтерн дозою 2-2,5 л/га збільшувало загальну кількість ґрунтових мікроорганізмів, зокрема азотфіксаторів та фосформобілізаторів, збільшувало кількість сапрофітних целюлозорозкладаючих грибів, у 1,5 рази зменшувало кількість денітрифікаторів, збільшувало кількість рухомих форм азоту, фосфору та калію і їх ступінь рухомості та підвищувало водоутримуючу здатність ґрунту [57].

Проведено визначення впливу передпосівної обробки насіння та фону живлення рослин на формування врожайності льону олійного середньостиглого сорту Надійний за вирощування на чорноземі південному в умовах Посушливого Степу України. Показано, що передпосівна обробка насіння мікроелементами, оптимізація фону живлення та обидва фактори у взаємодії сприяли збільшенню врожайності насіння льону олійного. Максимальну врожайність рослин у досліді одержали у варіантах N15P15K15 + Бор, N15P15K15 + Органік Д-2М та N15P15K15 + Баст Комплекс за умови проведення передпосівної обробки насіння мікродобривом Баст Комплекс – 1,54–1,61 т/га, тоді як в абсолютному контролі (обробка насіння водою, без внесення добрив) урожайність становила 1,03 т/га. Проведення передпосівної обробки насіння (Баст Комплекс, 0,5 л/т) та посівів у фазі «ялинка» мікроелементами (Бор, 1 л/га; Органік Д-2М, 2 л/га або Баст Комплекс, 1,5 л/га) на фоні основного внесення мінеральних добрив у нормі N15P15K15 сприяло збільшенню врожайності насіння льону олійного на 0,51–0,58 т/га або 49,5–56,3% [59].

Науковцями Інституту молекулярної біології і генетики НАН України створено вітчизняний мікробіологічний препарат КЛЕПС, який є комплексним препаратом, оскільки дуалом (гармонійним партнером) базової бактерії є азотфіксуєча бактерія, яка постачає рослинам біологічний азот, біостимулятори, посилює імунітет рослини і тим самим – попереджує захворювання. Кукурудза, гречка, ячмінь, овес, жито, пшениця яра та озима, томати, кабачки, морква, перець, буряк столовий, картопля, оброблені препаратом КЛЕПС, на ґрунтах без внесення азотних добрив та застосування протруйників (їх функції взяли на себе бактерії препарату), за-

безпечували: більш ранню і кращу схожість насіння, пришвидшення цвітіння й дозрівання рослин, вищий врожай (на 15-30 %), кращу якість врожаю (підвищення вмісту білка) [25].

Науковцями Інституту агроекології і природокористування НААН України упродовж останніх десятиліть досліджено вплив органо-мінеральних добрив, регуляторів росту рослин, мікробіологічних препаратів вітчизняного виробництва на екологічну безпеку, врожайність та якість продукції важливих сільськогосподарських культур (пшениці, кукурудзи, сої, соняшнику, ріпаку). Встановлено, що застосування Гумісолу і Вермістину (витяжки з біогумусу), органо-мінеральних добрив (Віталіст, Оазис, Добродій), регуляторів росту рослин (Емістим, Ендофіт, Екоствим, Неофіт, Вегестим, Ноостим, Гарт, Агровіт), мікробіологічних препаратів (Азотовіт, Ембіонік) значно поліпшує ріст та розвиток, і підвищує врожайність та якість сільськогосподарських культур, відповідає екологічним вимогам, забезпечує охорону навколишнього природного середовища [26, 50]. Показано, що завдяки застосуванню регуляторів росту рослин знижуються норми внесення мінеральних добрив та пестицидів, що своєю чергою сприяє зменшенню вмісту важких металів і нітратів у продукції рослинництва. Створені в Україні препарати за токсикологічними властивостями є малотоксичними речовинами і за санітарно-гігієнічною класифікацією належать до III–IV класу безпеки (ГОСТ 19.1.007.76). Вони не накопичуються в ґрунті, не спричиняють токсичної дії на ґрунтову мікрофлору та фауну, не шкодять комахам-запилувачам та об'єктам довкілля [26, 50].

Новітні регулятори росту рослин на основі азолів, азинів та їх конденсованих похідних. На сьогодні, існує великий попит на нові ефективні регулятори росту рослин, які спроможні виявляти споріднену до природних біорегуляторів (фітогормонів) фізіологічну активність, про що свідчать дані про те, що світові продажі регуляторів росту рослин (РРР) у 2022 році зросли до 2–3 мільярдів доларів США [60]. Як відомо, серед різних класів фітогормонів, ключову роль у регуляції росту та розвитку рослин протягом періоду онтогенезу виконують ауксини та цитокініни [56-63]. До ауксинів та цитокінінів належать як природні речовини, наприклад, ІОК (1*H*-індол-3-іл)оцтова кислота), зеатин (2-метил-4-(7*H*-пурін-6-іламіно)бут-2-ен-1-ол), кінетин (6-фурфуриладенін), так і їх синтетичні аналоги, такі як 4-СІ-ІОК (4-хлороіндоліл-3-оцтова кислота), 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота), 2,4,5-Т (2,4,5-трихлорфеноксіоцтова кислота), α -НОК (α -нафтилоцтова кислота), 1-НОК (1-нафтил-3-оцтова кислота), ФОК (фенілоцтова кислота), БА (6-Бензиладенін) та БАП (6-бензиламінопурін), ПБА (*N*-бензил-9-(2-тетрагідропіраніл) аденін), тїадіазурон (*N*-феніл-*N'*-(1,2,3-тіадіазол-5-іл)сечовина), *N,N'*-дифенілсечовина, та інші [61-68].

Протягом останніх десятиліть, значна увага приділяється пошуку нових синтетичних низькомолекулярних азотовмісних гетероциклічних сполук (азолів, азинів та їх конденсованих похідних), які

спроможні виявляти подібну фітогормонам ауксинам та цитокінінам регуляторну активність, тому вони можуть застосовуватись в сільському господарстві як регулятори росту рослин, а також як гербіциди, пестициди та інсектициди [69-78], завдяки чому вони представляють найбільший потенціал для розробки нових екологічно безпечних біорегуляторів росту та продуктивності рослин, які виявляють також біозахисний ефект проти бур'янів та шкідників сільськогосподарських культур.

Науковцями ІБОНХ ім. В.П. Кухаря розроблені нові екологічно безпечні регулятори росту рослин на основі синтетичних низькомолекулярних азагетероциклічних сполук, похідних *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), натрієвої та калієвої солей 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину (Метіур та Каметур), які як свідчать проведені колективами українських вчених дослідження, виявляють подібну фітогормонам ауксинам та цитокінінам стимулюючу регуляторну активність у діапазоні нетоксичних для здоров'я людини та тварин концентраціях від 10^{-4} М до 10^{-9} М на ріст та розвиток важливих для сільського господарства зернових, зернобобових та технічних культур (кукурудзи, пшениці, ячменю, гороху, сої, квасолі, нуту, соняшнику, льону, ріпаку, та ін.) протягом періоду вегетації, підвищують вміст фотосинтетичних пігментів: хлорофілів а, б та каротиноїдів, а також вміст загального розчинного білка та цукрів в листках рослин, посилюють адаптаційні властивості рослин до стресових абіотичних факторів таких як посуха, спека, засоленість ґрунту, а також поліпшують як складові компоненти поживних середовищ процеси мікроклонального розмноження в культурі *in vitro* плодівих та декоративних рослин: вишні та мініатюрної троянди, а також їстівного грибу - гливи звичайної [78-87]. Проведені польові випробування регуляторів росту рослин Івіну, Метіуру та Каметуру на важливих зернових, зернобобових та технічних культурах (сорго цукровому та зерновому, соняшнику, пшениці, вігні китайської, ріпаку та льону), показали високу ефективність цих регуляторів у діапазоні нетоксичних для здоров'я людини та тварин концентраціях від 10^{-4} М до 10^{-7} М, в окремому використанні або у композиції з мікродобривами Росток Екстра, виробництва ТОВ «Український Аграрний Ресурс» (Україна) та Радікс Тім форте плюс, виробництва компанії «Forcrop» (Іспанія), для передпосівної обробки насіння цих культур для поліпшення ростових показників пагонів та кореневої системи рослин, підвищення вмісту фотосинтетичних пігментів: хлорофілів а, б та каротиноїдів, а також підвищення біологічної та насінневої продуктивності рослин [88-93].

Важливим аспектом досліджень регуляторів росту рослин на основі синтетичних низькомолекулярних азагетероциклічних сполук, похідних *N*-оксид-2,6-диметилпіридину (Івін), натрієвої та калієвої солей 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину (Метіур та Каметур), є вивчення їх впливу у комбінації з поліпшувачем ґрунту біочаром (біовугіллям), отриманого українськими науковцями з відходів *Miscanthus x giganteus* (M×g), на ріст та роз-

виток важливої зернової та олійної культури кукурудзи протягом періоду вегетації на штучному субстраті - агроперліті, а також та на врожайність рослин кукурудзи, вирощених у відкритому ґрунті. Проведені дослідження показали, що обробка насіння кукурудзи біовугіллям, отриманого з відходів $M \times g$, окремо або у комбінації із синтетичними регуляторами росту - Івіном, Метіуром та Каметуром, а також біовугіллям, отриманого з сільськогосподарських відходів та опалого листя, сприяла поліпшенню морфологічних характеристик рослин, підвищенню вмісту хлорофілів, каротиноїдів та загального розчинного білка в листках рослин, антиоксидантної здатності рослин, а також збільшенню виробництва біомаси рослин кукурудзи [94, 95]. Результати цих досліджень підтверджують переваги застосування біовугілля як добавки до штучного субстрату, такого як агроперліт, для підвищення ефективності дії синтетичних регуляторів - Івіну, Метіуру та Каметуру, а також як добавки до ґрунту для стимулювання росту рослин кукурудзи та підвищення їх врожайності. Спостережувані синергічні ефекти між біовугіллям та синтетичними регуляторами росту свідчать про те, що біовугілля підвищує ефективність регуляторного впливу на клітини рослин синтетичних регуляторів росту, потенційно шляхом введення необхідних мінералів у штучний субстрат для росту рослин та покращення поглинання води кореневою системою рослин. Здатність біовугілля збільшувати утримання води створює сприятливіше середовище для росту та розгалуження коренів рослин, тим самим посилюючи реакцію рослини на синтетичні регулятори росту, оптимізуючи умови вирощування рослин [94, 95]. Отримані дані свідчать про перспективу практичного застосування біовугілля, отриманого з відходів $M \times g$, окремо або у комбінації з синтетичними регуляторами росту - Івіном, Метіуром та Каметуром, а також біовугілля, отриманого з сільськогосподарських відходів та опалого листя, для поліпшення росту та підвищення виробництва біомаси рослин кукурудзи протягом періоду вегетації.

Проведено дослідження, спрямовані на вивчення ролі регуляторів росту рослин у підвищення ефективності фітормедіації ґрунтів від важких металів. Зокрема, було досліджено вплив синтетичного регулятора росту рослин Каметур (калієвої солі 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину) та полікомпонентного біостимулятора Чаркор, що містить композицію синтетичного регулятора росту рослин Івіну (*N*-оксид-2,6-диметилпіридину), біостимулятора рослин Емістиму С та синтетичного ауксину НОК (1-нафтилоцтової кислоти), на ріст рослин *Miscanthus × giganteus* ($M \times g$) на забруднених мікроелементами (ТЕ) ґрунтах [96]. Були досліджені два індустріальних ґрунти з регіонів з високим рівнем антропогенного навантаження Північної Чехії: ґрунт Вшеборжице (Všebořice, територія колишнього гірничодобувного заводу) та ґрунт та Хомутов (Chomutov, місце колишньої військової діяльності). Обидва типи ґрунтів зазвичай характеризуються високим рівнем забруднення, порушеною структурою та низькою біологічною продуктивністю,

та потребують серйозного екологічного моніторингу та вимагають рекультивації (комплексу заходів із відновлення родючості, очищення ґрунтів і ландшафтів, порушених господарською діяльністю, техногенними аваріями або війною) і фітормедіації (використання рослин для очищення). При обробці $M \times g$ у більш забрудненому ґрунті Вшеборжице, Каметур сприяв підвищенню біомаси листя та стебла на 57,1% та 126%, відповідно, тоді як Чаркор лише збільшив біомасу листя на 49,5% у забрудненому ґрунті. У ґрунті Хомутова Чаркор збільшив накопичення елементів, необхідних для розвитку рослин (ЕЕ), та потенційно токсичних (ПТЕ) елементів у листі на 12,4% та 21,2%, відповідно; Каметур призвів до значно більшого накопичення елементів обох груп у листі на 93,1% та 69,5%, відповідно. Накопичення у стеблах мало іншу тенденцію: Чаркор зменшив накопичення ЕЕ та ПТЕ елементів у стеблі на 33,3% та 11,4%, відповідно; Каметур зменшив накопичення ЕЕ на 11,4% та збільшив накопичення ПТЕ на 23,3% у стеблі, відповідно. Отримані результати підтвердили перспективність використання Каметуру та Чаркору для покращення росту, збільшення біомаси рослин та поліпшення процесів фітормедіації рослин $M \times g$, які вирощуються в умовах мілітарної деградації зрошуваних ґрунтів, та для післявоєнного відновлення ґрунтів [96].

Впродовж останніх років українськими вченими проводиться скринінг нових біологічно активних сполук серед синтетичних низькомолекулярних п'яти- та шестичленних гетероциклічних сполук як нових ефективних регуляторів росту рослин для їх практичного застосування в сільському господарстві, а також в галузі біотехнології для мікроклонального розмноження рослин в культурі *in vitro* та укорінення живців для вегетативного розмноження рослин [78, 97]. Проведені дослідження свідчать, що синтетичні низькомолекулярні п'яти- та шестичленні гетероциклічні сполуки (похідні піридину, піримідину, оксазолу, тіазолу, піразолу, ізофлаваноїдів, хлорохінолінів, хінолінілхалконів, 4-хлоропіридину, S-гетерилсукцинатів, тощо), застосовані у діапазоні низьких концентрацій 10^{-3} - 10^{-9} М, спроможні виявляти споріднену фітогормонам (ауксином, цитокінінам, гіберелінам) фізіологічну активність на ріст та розвиток зернових, зернобобових, овочевих та технічних культур, підвищувати адаптацію рослин до стресових абіотичних факторів (посухи та спеки), а також поліпшувати при їх застосуванні як складових компонентів поживних середовищ, процеси мікроклонального розмноження овочевих, технічних та декоративних рослин в культурі ізольованих клітин та тканин *in vitro*, а також укорінення живців сільськогосподарських та лікарських культур [78, 97-113]. Перевагою застосування низькомолекулярних азагетероциклічних сполук в сільськогосподарській і біотехнологічній практиці є їх висока ефективність і екологічна безпека при використанні у діапазоні низьких нешкідливих для організму людини, тварин і рослин концентрацій – від 10^{-5} М до 10^{-9} М водного розчину, а також спроможність синтетичних низькомолекулярних азагетероциклічних сполук, зокрема *N*-

оксид-2,6-диметилпіридину (Івіну) та його похідних, знижувати токсичний ефект пестицидів на ссавців [52, 78].

Висновки. Наведені в оглядовій статті дані опублікованої літератури свідчать про перспективу практичного застосування в аграрній галузі різних країн світу та України екологічно безпечних біорегуляторів з поліфункціональною дією та новітніх регуляторів росту рослин на основі низькомолекулярних азотовмісних гетероциклічних сполук, для поліпшення росту та підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на фоні несприятливих факторів зовнішнього середовища, глобальних кліматичних змін, системного виснаження та забруднення ґрунтів, розповсюдження патогенів та шкідників, що сприятиме поліпшенню сучасного еколого-агроекономічного стану та його відновлення, а також забезпеченню населення продуктами харчування для запобігання проблеми продовольчої кризи та збереженню земельних ресурсів.

References

1. Bayer P.E., Anderson R., and Edwards D. Climate change and the need for agricultural adaptation. *Current opinion in plant biology*. 2020. 56: 197–202. DOI: 10.1016/j.pbi.2019.12.006.
2. Dresselhaus T., Hüchelhoven R. Biotic and Abiotic Stress Responses in Crop Plants. *Agronomy*. 2018. 8(11): 267. <https://doi.org/10.3390/agronomy8110267>.
3. Muluneh M.G. Impact of climate change on biodiversity and food security: a global perspective—a review article. *Agric & Food Secur.* 2021. 10: 36. <https://doi.org/10.1186/s40066-021-00318-5>
4. Fahad S., Bajwa A.A., Nazir U., Anjum S.A., Farooq A., Zohaib A., Sadia S., Nasim W., Adkins S., Saud S., Ihsan M.Z., Alharby H., Wu C., Wang D. and Huang J. Crop Production under Drought and Heat Stress: Plant Responses and Management Options. *Front. Plant Sci.* 2017. 8: Article 1147. doi: <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01147>.
5. Lamaoui M., Jemo M., Datla R. and Bekkaoui F. Heat and Drought Stresses in Crops and Approaches for Their Mitigation. *Front. Chem.* 2018. 6: Article 26. doi: <https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00026>.
6. Грицаєнко З.М. Біологічно активні речовини в рослинництві. К., ЗАТ "НІЧЛАВА", 2008. 352 с.
7. Patyka M.V., Khablak S.H., Bondareva L.M., Patyka T.I., Dolia M.M., Spychak V.M., Lykholat Y.V. Bacterial strategies for suppression and evasion of plant immunity: Molecular and cellular aspects. *Regulatory Mechanisms in Biosystems*. 2025. 16(3): e25139. doi:10.15421/0225139.
8. Wania S.H., Kumar V., Shriram V., Sah S.K. Phytohormones and their metabolic engineering for abiotic stress tolerance in crop plants. *The Crop Journal*. 2016. 4: 162–176. <https://doi.org/10.1016/j.cj.2016.01.01>.
9. Ahammed G.J., Yu J. (Eds.) *Plant Hormones and Climate Change*. Springer Nature, Singapore. 2023. 372 p.
10. Bulgari R., Cocetta G., Trivellini A., Vernieri P. and Ferrante A. Biostimulants and crop responses: A review. *Biological Agriculture & Horticulture*. 2015. 31(1): 1–17. <https://doi.org/10.1080/01448765.2014.964649>.
11. Gavelienė V., Pakalniškytė L., Novickienė L., Balčiauskas L. Effect of biostimulants on cold resistance and productivity formation in winter rapeseed and winter wheat. *Irish Journal of Agricultural and Food Research*. 2018. 57(1):71–83. DOI: 10.1515/ijaf-2018-0008
12. Khan N., Bano A., Babar M.D.A. The stimulatory effects of plant growth promoting rhizobacteria and plant growth regulators on wheat physiology grown in sandy soil. *Arch Microbiol*. 2019. 201(6): 769–785. DOI: 10.1007/s00203-019-01644-w.
13. Bhupenchandra I., Devi S.H., Basumatary A., Dutta S., Singh L.K., Kalita P., Borah K. Biostimulants: Potential and Prospects in Agriculture. *International Research Journal of Pure and Applied Chemistry*. 2020. 21(14): 20–35. <https://doi.org/10.9734/irjpac/2020/v21i1430244>.
14. Hanhur V.V., Yeremko L.S., & Kocherha A.A. The effectiveness of bio-stimulators for pre-sowing treatment of sunflower seeds. *Scientific Progress & Innovations*. 2020. (2): 36–42. <https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.04>.
15. Farhat F., Arfan M., Wang X., Tariq A., Kamran M., Tabassum H.N., Tariq I., Mora Poblete F., Iqbal R., El-Sabroun A.M. and Elansary H.O. The Impact of Bio-Stimulants on Cd-Stressed Wheat (*Triticum aestivum* L.): Insights Into Growth, Chlorophyll Fluorescence, Cd Accumulation, and Osmolyte Regulation. *Front. Plant Sci.* 2022. 13: 850567. doi: 10.3389/fpls.2022.850567.
16. Navarro-León E, Borda E, Marín C, Sierras N, Blasco B, Ruiz JM. Application of an Enzymatic Hydrolysed L- α -Amino Acid Based Biostimulant to Improve Sunflower Tolerance to Imazamox. *Plants*. 2022. 11(20): 2761. <https://doi.org/10.3390/plants11202761>
17. Sîrbu C., Cioroianu T.M., Ionescu N., Marin N., Grigore A. Effectiveness of biostimulants applied to wheat, sunflower and soybean crops. *Scientific Papers. Series A. Agronomy*. 2022. LXV(1). 520 – 525.
18. Kubina L., Molnár Z., Süle B., Giczi Z., Nagy V., & Kalocsai R. Effects of Biostimulant and Zinc (Zn) Treatment on Qualitative and Quantitative Indicators of Winter Rape (*Brassica Napus* L.). *Chemical Engineering Transactions*. 2024. 114: 769–774. <https://doi.org/10.3303/CET24114129>.
19. Prasad K. Potential Impact of Green Biostimulants to Enhance Soil Health, Crop Physiology, Food Quality, and Agricultural Productivity Amidst Rising Global Population Demands. *International Journal of Biomedical and Clinical Research*. 2025. 4(3): 1–21.
20. Singh N., Maurya V., Gupta K. *et al.* Salt stress and its eco-friendly management using biostimulants in grain legumes: a review. *Discov Agric*. 2025. 3: 13. <https://doi.org/10.1007/s44279-024-00150-y>.
21. Younis A.S.M., Ramadan A.A., Abdallah M.M.S., Bakry B.A., El-Bassiouny H.M.S. Biostimulants role in modulating the physiological attributes and antioxidant defense system for improving

- the growth and productivity of flax plants. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*. 2026. 72: 103929, <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2026.103929/>
22. Malimbayeva A., Amangaliev B., Zhusupbekov E., Soltanayeva A., Sagimbayeva A., Oshakbayeva Z., Rustemova K., Batyrbek M. Effects of Different Mineral, Foliar Macro- and Micronutrient, and Biofertilizer Fertilization Strategies on Oil Flax (*Linum usitatissimum* L.) Yield and Seed Quality Under Semi-Arid Rainfed Conditions. *International Journal of Plant Biology*. 2026. 17(3): 19. <https://doi.org/10.3390/ijpb17030019>.
23. Filipczak A., Sobiech Ł., Wita A., Marecik R., Białas W., Grzanka M., Idziak R., Szulc P. Effect of Biostimulants Containing Rhizobacteria on the Growth of Wheat, Barley, and Oilseed Rape Under Various Soil Moisture Conditions. *Agronomy*. 2026. 16(3): 400. <https://doi.org/10.3390/agronomy16030400>.
24. Драгозов І.В., Антонюк В.П., Волкогон М.В., Яворська В.К. Технологія виготовлення комплексного регулятора росту зернових культур "Біовітрекс". *Наука та інновації*. 2008. 4(3): 32–42.
25. Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Максимов А.М. Використання біопрепаратів – перспективний напрямок вдосконалення агротехнологій. *Сільське господарство та лісівництво*. 2015. 2: 5-17.
26. Василенко М.Г., Стадник А.П., Душко П.М. Перспективи застосування органо-мінеральних добрив і регуляторів росту рослин. *Agroecological Journal*. 2017. 3: 96-102.
27. Наукові основи регуляції ростових і репродуктивних процесів рослин в насінництві батьківських компонентів гібридів соняшнику на основі комплексного застосування регуляторів росту та мікродобрив (методичні рекомендації). Рекомендації за редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка НААН України Кириченка В. В. 2021 р. 36 с.
28. Хаблак С.Г. Четверте покоління засобів захисту: індуктори системної стійкості рослин. *Агробізнес Україна*. 2024. 4: 26 – 36.
29. Blyuss K.B., Fatehi F., Tsygankova V.A., Biliavska L.O., Iutynska G.O., Yemets A.I., Blume Y.B. RNAi-Based Biocontrol of Wheat Nematodes Using Natural Poly-Component Biostimulants. *Front. Plant Sci*. 2019. 10: 483. DOI: 10.3389/fpls.2019.00483.
30. Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Shysha E.N., Biliavska L.O., Galagan T.O., Galkin A.P., Yemets A.I., Iutynska G.A. and Blume Ya.B. RNAi-mediated Resistance against Plant Parasitic Nematodes of Wheat Plants Obtained *in Vitro* Using Bioregulators of Microbiological Origin. *Current Chemical Biology*. 2019. 13(1): 73–89. DOI: 10.2174/2212796812666180507130017.
31. Шиша О.М., Співак С.І., Циганкова В.А., Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Застосування біорегуляторів мікробного походження для отримання *in vitro* ліній картоплі з підвищеною стійкістю до паразитичних нематод. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2020. 26: 287-292. <https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1281>.
32. Tsygankova V.A., Blyuss K.B., Shysha E.N., Biliavska L.A., Iutynska G.A., Andrusevich Ya.V., Ponomarenko S.P., Yemets A.I., Blume Ya.B. Using Microbial Biostimulants to Deliver RNA Interference in Plants as an Effective Tool for Biocontrol of Pathogenic Fungi, Parasitic Nematodes and Insects. In: *Research Advances in Plant biotechnology. Series: Plant Science Research and Practices*. (Ed.) Ya.B. Blume. USA: Nova Science Publishers, Inc., 2020, pp. 205-319.
33. Tsygankova V.A., Spivak S.I., Shysha E.N., Pastukhova N.L., Biliavska L.A., Iutynska G.A., Kyrylenko V.M., Yemets A.I., Blume Ya.B. The role of polycomponent biostimulants in increasing plant resistance to the biotic and abiotic stress factors. In: *Agricultural Research Updates*. Vol. 46. Editor(s): Prathamesh Gorawala and Srushti Mandhatri. Nova Science Publishers, Inc., NY, USA, 2023, pp. 1 – 86.
34. Loboda M., Iutynska G., Biliavska L., Tsygankova V., Sylchuk A., Blyuss K., Shysha E., Spivak S., Yemets A., Mariychuk R., Blume Y. Metabolic Bioproducts of Soil Streptomycetes and Their Effect on RNAi-Mediated Resistance of Tomato Plants Against Root-Knot Nematode *Meloidogyne Incognita*. *Open Agric J*. 2026. 20: e18743315443780. DOI: 10.2174/0118743315443780260114110802.
35. Курдиш І.К., Рой А.О., Грищенко Р.С. Спосіб отримання нанокондитного комплексного бактеріального препарату для рослинництва. Пат. на корисну модель №135362. Опубл. 25.06.2019 р.
36. Курдиш І.К. Азогран - гранульований бактеріальний препарат нового покоління для рослинництва. *Наука та інновації*. 2009. 5(2): 50–52.
37. Kurdish I. Free-flowing complex bacterial preparation for crop and efficiency of its use in agroecosystems. *J Microbiol Biotech Food Sci*. 2015. 4(6): 527-531.
38. Мікроорганізми в стабілізації агроєкосистем / за ред. В.П. Патики і В.В. Волкогона. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2021, 352 с.
39. Курдиш І.К. Застосування комплексного бактеріального препарату Азогран в рослинництві. *Науково-методичні рекомендації*. Київ, Академперіодика, 2024, 22 с.
40. Скороход І.О., Церковняк Л.С., Курдиш І.К., Плотніков В.В., Гильчук В.Г., Корнійчук О.В. Вплив гранульованого бактеріального препарату комплексної дії на ріст та урожай ярого ячменю. *Мікробіологічний журнал*. 2012. 74(3): 23-28.
41. Erdenetsogt U., Skorochod I.O., Kurdish I.K., Gorgo Yu.P. Antioxidant action of a nanocomposite biological product Azogran on seeds development of different varieties of barley. *International Journal of Scientific and Research Publications*. 2020. 10(4): 154-158.
42. Skorochod I., Erdenetsogt U., Dondov B., Kharkhota M. Phenolic compounds profiles of different barley varieties under the action of nanocomposite complex bacterial preparation Azogran in conditions of abiotic stress. *European Food Research and Technology*. 2024. 250: 1307-1325.
43. Корнійчук О.В., Плотніков В.В., Гильчук Г.Г., Рой А.О., Скороход І.О., Курдиш І.К. Вплив комплексного бактеріального препарату Азогран на врожайність пшениці озимої. *Сільськогосподарська мікробіологія*. 2018. 27: 67-73.

44. Kurdish I.K., Roy A.O., I.A. Skorochod Efficiency of the complex bacterial preparation Azogran application in protecting potatoes from the Colorado potato beetle depending on the stage of its development. *Microbiol. J.* 2021. 83(1): 3-11.
45. Пономаренко С.П., Циганкова В.А., Блюм Я.Б., Галкін А.П. Новий напрямок у рослинництві – застосування природних полікомпонентних регуляторів росту рослин з біозахисним ефектом. *Наука та інновації.* 2013. 9(5): 69-77. http://nbuv.gov.ua/UJRN/scinn_2013_9_5_10.
46. Tsygankova V.A., Stefanovska T.R., Galkin A.P., Ponomarenko S.P., Blume Ya.B. Inducing effect of PGRs on small regulatory si/miRNA in resistance to sugar beet cyst nematode. *Comm. Appl. Biol. Sci., Ghent University (Belgium).* 2012. 77(4): 779 - 788.
47. Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Бабаянц О. В., Пономаренко С.П., Медков А.І., Галкін А. П. Підвищення регуляторами росту імунітету рослин до патогенних грибів, шкідників і нематод. *Фізіологія та біохімія культурних рослин.* 2013. Т. 45, N 2. С. 138–147. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_2_7.
48. Tsygankova V.A., Stefanovska T.R., Andrusевич Ya.V., Ponomarenko S.P., Yemets A.I., Grigorik I.O., Blume Ya.B. RNAi-mediated effect of biostimulant Regoplant in protection of common horse chestnut of *Aesculus* L. genus against damaging action of horse chestnut leaf miner *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic. *J. of Biol. and Nature.* 2015. 4(1): 19 - 38.
49. Ponomarenko S.P., Hrytsaenko Z.M., Tsygankova V.A., Babayants O.V. Synergistic effect of bioregulators with pesticides and herbicides on improving growth, yield quality and crop resistance against pathogens and pests. *Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Plant Growth Regulation Society of America. JULY 17 – 21, 2016, SHERATON RALEIGH HOTEL, RALEIGH, NORTH CAROLINA*, pp. 110-125.
50. Василенко М.Г. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в органічному землеробстві. *Вісник аграрної науки.* 2017. 95(2): 11-18. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-02>.
51. Циганкова В.А., Співак С.І., Шиша О.М., Пастухова Н.Л., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Застосування біостимуляторів Регоплант та Стімпо для підвищення стійкості пшениці до умов засолення. *Фактори експериментальної еволюції організмів.* 2021. 28: 117–122. <https://doi.org/10.7124/FEEO.v28.1386>.
52. Vasetska O., Zhminko P., Prodanchuk M., Galkin A., Tsygankova V. Perspective for using 2,6-dimethylpyridine-*N*-oxide to reduce the toxic effect of xenobiotics in mammals. *J Adv Pharm Educ Res.* 2022. 12(1): 21-29. DOI: 10.51847/TXCxI0PsO1.
53. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. К.: Аграрна наука, 2014, 250 с.
54. Патица В.П., Копилов Є.П., Надкерничний С.П. Хетомік як засіб біоконтролю збудників кореневих гнилей пшениці ярої. *Вісник аграрної науки.* 2010. 10: 25–28.
55. Gamayunova V., Honenko L., Gerla L., Kovalenko O., Glushko T., Sidyakina Y., Pilipenko T. Ecological Assessment Of Spring Oilseed Crops And Prospects For The Production Of Superior Quality Oils In Ukraine. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.* 2019. 10(1): 519-528.
56. Kovalenko O., Gamajunova V., Neroda R., Smirnova I., Khonenko L. Advances in nutrition of sunflower on the southern steppe of Ukraine. In: *Soils Under Stress: More Work for Soil Science in Ukraine.* Springer International Publishing Switzerland, 2021. P. 215–223. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68394-8_21.
57. Коваленко О.А. Агроекологічне обґрунтування та розробка елементів біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Півдня України: дис. докт. с.-г. наук: 06.01.09. Херсон, 2021. 592 с.
58. Коваленко О.А., Нерода Р.С. Вирощування соняшнику: вплив позакореневих підживлень мікродобривами на ріст, розвиток та продуктивність в умовах Півдня України: *Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.,* 2022. str. 467-503. <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13972>.
59. Гамаюнова В.В. Задирко Р.В. Вплив макро- та мікродобрив на формування врожайності льону олійного в умовах південного степу України. *Аграрні інновації.* 2024. 23: 234-240. <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2024.23.34>.
60. Wu X., Gong D., Zhao K., Chen D., Dong Y., Gao Y., Wang Q., Hao G.F. Research and development trends in plant growth regulators. *Advanced Agrochem.* 2024. 3(1): 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.aac.2023.11.005>.
61. Sosnowski J., Truba M., Vasileva V. The Impact of Auxin and Cytokinin on the Growth and Development of Selected Crops. *Agriculture.* 2023. 13(3): 724. <https://doi.org/10.3390/agriculture13030724>.
62. Simon S., Kubeš M., Baster P., Robert S., Dobrev P.I., Friml J., Petrášek J., Zažímalová E. Defining the selectivity of processes along the auxin response chain: a study using auxin analogues. *New Phytol.* 2013. 200(4): 1034-1048. DOI: 10.1111/nph.12437
63. Rigal A., Ma Q. and Robert S. Unraveling plant hormone signaling through the use of small molecules. *Frontiers in Plant Science.* 2014. 5. Article 373: 1–2. <https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00373>.
64. Ma Q., Groner P., Robert S. Auxin signaling: a big question to be addressed by small molecules. *Journal of Experimental Botany.* 2018. 69(2): 313–328. <https://doi.org/10.1093/jxb/erx375>.
65. Novickienė L., Asakavičiūtė R. Analogues of auxin modifying growth and development of some monocot and dicot plants. *Acta Physiol Plant.* 2006. 28(6): 509 – 515. <https://doi.org/10.1007/s11738-006-0046-6>.
66. Vylíčilová H., Bryksová M., Matušková V., Doležal K., Plíhalová L., Strnad M. Naturally

- Occurring and Artificial N9-Cytokinin Conjugates: From Synthesis to Biological Activity and Back. *Biomolecules*. 2020. 10(6): 832. <https://doi.org/10.3390/biom10060832>.
67. Naseem A., Mohammad F. Thidiazuron: From Urea Derivative to Plant Growth Regulator. Singapore: Springer, 2018. 491 p. DOI: 10.1007/978-981-10-8004-3.
68. Basuchaudhuri P. Synthetic Auxin and Cytokinin like Plant Growth Regulators. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*. 2024. 5(5): 334-346. DOI: 10.54660/IJMRGE.2024.5.5.334-346.
69. Shimanskaya M.V., Leitis L.Y. Plant-protection agents based on compounds of the pyridine series (review). *Chem Heterocycl Compd*. 1989. 25: 477–485. <https://doi.org/10.1007/BF00482487>.
70. Novel pyrimidine derivative, herbicide and plant growth regulator: pat. EP0713872A1. PCT/JP94/01311. WO/1995/04725. publ. 16.02.1995.
71. Mansfield D.J., Rieck H., Greul J., Coqueron P.Y., Desbordes P., Genix P., Grosjean-Cournoyer M.C., Perez J., Villier A. Pyridine derivatives as fungicidal compounds. Patent US7754741B2. 2010.
72. Isothiazole and pyrazole derivatives for use as plant growth regulators: pat. EP2358699A1 EP. PCT/EP2009/066956; publ. 24.08.2011.
73. Pyrimidine derivatives and their use for controlling undesired plant growth: pat. US 8329717 B2 USA. N 12/646,070; publ. 11.12.2012.
74. Novel pyridine derivatives and method for preparation of intermediate compound for producing sulfonylurea herbicides using the same: pat. WO2014010990A1. PCT/KR2013/006269. publ. 2014-01-16.
75. Use of pyrimidines in stimulation of plant growth and development and enhancement of stress tolerance: pat. US2016/0000075 A1 USA. PCT/TR2014/000051; publ. 07.01.2016.
76. Kamal El-Dean A.M., Abd-Ella A.A., Hassani R., El-Sayed M.E.A., Zaki R.M., and Abdel-Raheem Sh.A.A. Chemical design and toxicity evaluation of new pyrimidothienotetrahydroisoquinolines as potential insecticidal agents. *Toxicol. Rep*. 2019. 6: 100-104. <https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2018.12.004>
77. Li J.H., Wang Y., Wu Y.P., Li R.H., Liang S., Zhang J., Zhu Y.G., Xie B.J. Synthesis, herbicidal activity study and molecular docking of novel pyrimidine thiourea. *Pestic Biochem Physiol*. 2021. 172: 104766. doi: 10.1016/j.pestbp.2020.104766.
78. Циганкова В.А., Броварець В.С., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Перспективи розробки в Україні регуляторів росту рослин на основі азолів, азинів та їх конденсованих похідних. Синтез і біоактивність функціоналізованих азотовмісних гетероциклів/за ред. А.І.Вовка. Київ: Інтерсервіс, 2021. С. 246–328.
79. Застосування похідних піримідину – Метіуру натрієвої солі та Метіуру калієвої солі, для інтенсифікації росту рослин кукурудзи: пат. 130921 Україна. № u201808152: заявл. 23.07.2018, опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
80. Rudnytska M., Palladina T. Effect of Preparations Methyure and Ivine on Ca²⁺-ATPases Activity in Plasma and Vacuolar Membrane of Corn Seedling Roots under Salt Stress Conditions. *Ukr. Biochem. J*. 2017. 89: 76–81.
81. Tsygankova V.A., Oliynyk O.O., Kvasko O.Yu., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Effect of Plant Growth Regulators Ivin, Methyur and Kamethur on the Organogenesis of Miniature Rose (*Rosa mini L.*) *In Vitro*. *Int J Med Biotechnol Genetics*. 2022. S1:02:001: 1–8. <http://scidoc.org/IJMBG-2379-1020-S1-02-001.php>.
82. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrushevich Ya.V., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Use Of Synthetic Plant Growth Regulators In Combination With Fertilizers to Improve Wheat Growth. *Int J Med Biotechnol Genetics*. 2023. S1:02:002: 9-14. <http://scidoc.org/IJMBGS1V2.php>.
83. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrushevich Ya.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Effect of plant growth regulators and fertilizers on the vegetative growth of sunflower (*Helianthus annuus L.*). The scientific heritage. 2023. 116: 3–9. DOI: 10.5281/zenodo.8129039.
84. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrushevich Ya.V., Kopich V.M., Klyuchko S.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Use of Ivin, Methyur, Kamethur and microfertilizers to improve the growth of oilseed flax (*Linum usitatissimum L.*). *Annali d'Italia*. 2023. 48: 3–10. DOI: 10.5281/zenodo.10034697.
85. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrushevich Ya.V., Kopich V.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Synergistic effect of synthetic plant growth regulators and microfertilizers on the growth of canola (*Brassica napus L.*). *Danish Scientific Journal (DSJ)*. 2023. 77(1): 8–12. DOI: 10.5281/zenodo.10053315.
86. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrushevich Ya.V., Kopich V.M., Pilyo S.G., Popilnichenko S.V., Azizov I.V., Brovarets V.S. Synergistic effect of synthetic plant growth regulators Ivin, Methyur, Kamethur and biofertilizers Rostok extra and Radix Tim forte+ on wheat growth during the vegetation period. *Nov Tech Nutri Food Sci*. 2025. 8(4): 879 – 890. DOI: 10.31031/NTNF.2025.08.000694
87. Krupodorova T., Barshteyn V., Tsygankova V., Sevindik M., Blume Ya. Strain-specific features of *Pleurotus ostreatus* growth *in vitro* and some of its biological activities. *BMC Biotechnol*. 2024. 24: 9(1): 1-14. DOI:10.1186/s12896-024-00834-9.
88. Tsygankova V.A., Voloshchuk I.V., Kopich V.M., Pilyo S.H., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Studying the effect of plant growth regulators Ivin, Methyur and Kamethur on growth and productivity of sunflower. *Journal of Advances in Agriculture*. 2023. 14: 17–24. DOI: <https://doi.org/10.24297/jaa.v14i.9453>.
89. Tsygankova V.A., Voloshchuk I.V., Pilyo S.H., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Enhancing Sorghum Productivity with Methyur, Kamethur, and Ivin Plant Growth Regulators. *Biology and Life Sciences Forum*. 2023. 27(1): 36. <https://doi.org/10.3390/IECAG2023-15222>.
90. Tsygankova V.A., Kopich V.M., Vasylenko N.M., Golovchenko O.V., Pilyo S.G., Malienko M.V., Brovarets V.S. Increasing the

- productivity of wheat using synthetic plant growth regulators Methyur, Kamethur and Ivin. Znanstvena misel journal. 2024. 94: 22–26. DOI: 10.5281/zenodo.13860706.
91. Kovalenko O.A., Mikolaychuk V.G., Tsygankova V.A., Andreev A.M., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Influence of the plant growth regulator Kamethur on the morphological features and yield of Chinese cowpea (*Vigna sinensis* L.). Sciences of Europe. 2025. 1(166): 3–17. DOI: 10.5281/zenodo.15654466.
92. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Kovalenko O.A., Pilyo S.G., Popilnichenko S.V. Influence of synthetic plant growth regulators and microfertilizers on the yield of rapeseed and oil flax. Polish journal of science. 2026. 97: 29 – 38. DOI: 10.5281/zenodo.19703609.
93. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Kovalenko O.A., Pilyo S.G., Popilnichenko S.V. Use of plant growth regulators and microfertilizers to increase the productivity of wheat and sunflower. Slovak international scientific journal. 2026. 106: 21 – 32. DOI: 10.5281/zenodo.19586887.
94. Stefanovska T., Tsygankova V., Klius V., Medkov A. Enhancing the Vegetative Growth of Maize using Biochar from *Miscanthus x giganteus* Waste and Synthetic Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds. Eur J Biol. 2025. 84(2). P. 1-11 DOI: 10.26650/EurJBiol.2025.1641893
95. Pidlisnyuk V., Herts A., Kononchuk O., Khomenchuk V., Horyn O., Markiv V. and Mamirova A. Comprehensive study of biochars from diferent vegetative feedstocks: influence on soil properties and development of *Zea mays* L. Environmental Sciences Europe. 2025 37: 77. <https://doi.org/10.1186/s12302-025-01118-5>
96. Pidlisnyuk V., Mamirova A., Newton R.A., Stefanovska T., Zhukov O., Tsygankova V., and Shapoval P. The role of plant growth regulators in *Miscanthus × giganteus* utilisation on soils contaminated with trace elements. Agronomy. 2022. 12(12): 2999. <https://doi.org/10.3390/agronomy12122999>.
97. Tsygankova V.A., Andrusевич Ya.V., Shtompel O.I., Solomyanny R. M., Hurenko A.O., Frasinuk M.S., Mrug G.P., Shablykin O.V., Pilyo S.G., Kornienko A.M. & Brovarets V.S. New Auxin and Cytokinin Related Compounds Based on Synthetic Low Molecular Weight Heterocycles/ V.A.Tsygankova, et al. Chapter 16. P. 353-377. In: Aftab T. (Ed.) Auxins, Cytokinins and Gibberellins Signaling in Plants. Signaling and Communication in Plants. Springer Nature Switzerland AG. 2022. 377 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05427-3_16.
98. Tsygankova V.A., Bayer O.O., Andrusевич Ya.V., Galkin A.P., Brovarets V.S., Yemets A.I., Blume Ya.B. Screening of five and six-membered nitrogen-containing heterocyclic compounds as new effective stimulants of *Linum usitatissimum* L. organogenesis *in vitro*. Int. J. Med. Biotechnol.Genetics. 2016. S2:001: 1 - 9. DOI: 10.19070/2379-1020-SI02001
99. Tsygankova V.A., Andrusевич Ya, Shtompel O., Romaniuk O., Yaikova M., Hurenko A., Solomyanny R., Abdurakhmanova E., Klyuchko S., Holovchenko O. Application of Synthetic Low Molecular Weight Heterocyclic Compounds Derivatives of Pyrimidine, Pyrazole and Oxazole in Agricultural Biotechnology as a New Plant Growth Regulating Substances. Int. J. Med. Biotech. Genetics. 2017. S2:002: 10-32. doi: dx.doi.org/10.19070/2379-1020-SI02002.
100. Т7-Циклоамінозаміщені оксазоло[4,5-*d*]піримідини як регулятори росту рослин: пат. 119425 Україна: МПК. А01N 43/72, С07D 263/00, А01Р 21/00. № а 2018 09372; заявл. 30.10.2017; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.
101. Застосування похідних оксазолу та оксазоліпіримідину як регулятора росту рослин: пат. 123946 Україна: МПК. С07D 277/06, С07D 417/04, А01Р 35/00. № у 2017 10444; заявл. 30.10.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
102. Застосування похідних піримідину, піразолу та піразолотриазину як регуляторів росту рослин кукурудзи: пат. 128938 Україна: МПК. С07D 277/06, С07D 417/04, А01Р 21/00. № у 2018 04937; заявл. 10.10.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.
103. Могільнікова І.В., Циганкова В.А., Солюмянний Р.М., Броварець В.С., Білько Н.М., Ємець А.І. Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук – похідних піримідину. Доповіді Національної академії наук України. 2020. 10: 62-70. <https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.062>
104. Могільнікова І.В., Циганкова В.А., Гуренко А.О., Броварець В.С., Білько Н.М., Ємець А.І. Вплив похідних піразолу на ріст і розвиток рослин в умовах *in vivo* та *in vitro*. Доповіді Національної академії наук України. 2021. 6: 108-119. <https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.06.108>.
105. Tsygankova V.A., Andrusевич Ya.V., Kopich V.M., Voloshchuk I.V., Bondarenko O.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Effect of pyrimidine and pyridine derivatives on the growth and photosynthesis of pea microgreens. Int J Med Biotechnol Genetics. 2023. S1:02:003:15-22. <https://scidoc.org/IJMBGS1V2.php>.
106. Tsygankova V.A., Kopich V.M., Voloshchuk I.V., Pilyo S.G., Klyuchko S. V., Brovarets V.S. New growth regulators of barley based on pyrimidine and pyridine derivatives. Sciences of Europe. 2023. 124: 13–23. DOI:10.5281/zenodo.8327852. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8327852>.
107. Tsygankova V.A., Andrusевич Ya.V., Vasylenko N.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Screening of Auxin-like Substances among Synthetic Compounds, Derivatives of Pyridine and Pyrimidine. J Plant Sci Phytopathol. 2023. 7: 151-156. DOI: 10.29328/journal.jpssp.1001121.
108. Tsygankova V.A., Andrusевич Ya.V., Vasylenko N.M., Kopich V.M., Popilnichenko S.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Auxin-like and cytokinin-like effects of new synthetic pyrimidine derivatives on the growth and photosynthesis of wheat. J Plant Sci Phytopathol. 2024. 8(1): 15 – 24. DOI: <https://dx.doi.org/10.29328/journal.jpssp.1001126>.
109. Tsygankova V.A., Andrusевич Ya.V., Vasylenko N.M., Kopich V.M., Solomyannyi R.M., Pilyo S.G., Kachaeva M.V., Bondarenko O.M., Kozachenko O.P., Popilnichenko S.V., Brovarets V.S.

Application of New Maize Growth Regulators Based on Furopyrimidine Derivatives under Heat and Drought Stress Conditions. *Nutri Food Sci Int J.* 2025. 14(4): 555893. DOI: 10.19080/NFSIJ.2025.14.555893.

110. Tsygankova V.A., Vasylenko N.M., Kopich V.M., Solomyannyi R.M., Kachaeva M.V., Pilyo S.G., Kozachenko O.P., Bondarenko O.M., Popilnichenko S.V., Brovarets V.S. Novel Pyrimidine Derivatives as Regulators of Barley Growth and Photosynthesis During the Vegetation Period. *J. Nutrition and Food Processing.* 2025. 8(7): 1-12. DOI: 10.31579/2637-8914/333.

111. Завгородній М.П., Derevianko N. P., Shkopynska T.E., Brazhko O.A., Kornet M. M., Gencheva V.I., Luchkevych E.R., Shupenyuk V.I. Ви-

вчення впливу дії S-гетерилсукцинатів на мікрোকлональне розмноження декоративних рослин. *Фармацевтичний часопис.* 2024. 3: 21-34. <https://doi.org/10.11603/2312-0967.2024.3.14838>.

112. Kobets O., Dereviank, N., Zavorodnii M., & Berezovska M. Prospects for the use of growth regulators in vegetative propagation technology of *Lavandula angustifolia*. *Regulatory Mechanisms in Biosystems.* 2024. 15(2): 198-206. <https://doi.org/10.15421/022429>.

113. Stoyanova K., Gavrilyuk A., Skoreiko A., & Andriychuk T. Pyrimidine derivatives impact and development cultivar-differentiators of potato wart in culture *in vitro*. *Interdepartmental Thematic Scientific Collection of Phytosanitary Safety.* 2025. (71): 143-150. <https://doi.org/10.36495/PHSS.2025.71.143-150>.